

InfoTecarios:

Una iniciativa regional para la divulgación científica de la bibliotecología y las ciencias de la información

Saul Martínez Equihua
Myrna Lee Torres-Pérez
Juan D. Machin-Mastromatteo

Este artículo fue originalmente publicado como:

Martínez Equihua, S., Torres-Pérez, M.L., y Machin-Mastromatteo, J.D. (2017). InfoTecarios: A regional initiative for the scientific dissemination of library and information science. *Information Development*, 33(3), 326-332.

<https://doi.org/10.1177/0266666917703716>

La publicación final está disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0266666917703716>

Resumen

Este artículo comparte la experiencia del grupo InfoTecarios, en conmemoración de su quinto aniversario. InfoTecarios es una iniciativa regional que publica semanalmente en su portal web blog posts escritos por profesionales latinoamericanos, por lo tanto, realiza una importante actividad de divulgación y difusión científica sobre temas de bibliotecología y ciencias de la información. Se presentan detalles sobre su origen, la selección y el formato de sus publicaciones, las tecnologías que utilizan para operar y promocionar el grupo y su portal web, datos de uso del portal y sus usuarios, además de algunas conclusiones sobre su importancia y proyección a futuro. InfoTecarios es un ejemplo útil para otros grupos de la región que deseen realizar divulgación científica por medio de actividades en línea y colaborativas.

Palabras clave: InfoTecarios, divulgación científica, actividades profesionales, bibliotecología y ciencias de la información

Zamboni (2001) define la divulgación científica como una actividad de socialización del conocimiento realizada sin límites restrictivos a través de la reformulación del contenido científico. La divulgación científica es la mejor forma para procesar la información generada por los investigadores, con el propósito de compartirla con el público en general (Bosch, 2011). El formato de los documentos de divulgación requiere que la ciencia sea comunicada en una forma atractiva para que invite a que una audiencia más amplia y por lo general no-científica aprecie los conocimientos científicos, ya que los propósitos de la divulgación científica son reducir el analfabetismo científico y contribuir al desarrollo de ciudadanos cultos (Sjøberg, 2002; Nakkazi, 2015). Otros propósitos de la divulgación científica incluyen: mejorar la imagen de una disciplina en particular, conectar la ciencia con las realidades sociales al transferir los hallazgos científicos a la sociedad y asegurar que la sociedad -o al menos una audiencia más amplia- reciba algo a cambio de las inversiones económicas y morales que realiza en las instituciones educativas, profesores e investigadores.

El grupo InfoTecarios, el cual cumple 5 años este 17 de mayo, es un proyecto de crowdsourcing que aprovecha las posibilidades del trabajo colaborativo y la inteligencia colectiva para realizar divulgación científica de temas relacionados con la bibliotecología, archivología, documentación, ciencias de la información y áreas afines. El grupo realiza esto a través de la publicación semanal de blog posts escritos por profesionales de la región. La fortaleza de esta iniciativa yace en contar con las diversas visiones de sus participantes, las cuales son plasmadas en la forma de artículos cortos publicados en su página web¹.

¹ <http://www.infotecarios.com>

Dicha página es un espacio colaborativo para crear y brindar contenidos centrados especialmente en el ámbito latinoamericano al público interesado, de manera gratuita y en español.

El grupo ha recibido reconocimientos como el mejor blog de bibliotecología y documentación (Biblogsfera, 2013) y el tercer lugar en la categoría de blogs educativos (Educa Business School, 2014). Además, ha colaborado con otros colectivos, como por ejemplo al crear la columna *Voces del Sur: Repensando la Ciencia de la Información desde América Latina y el Caribe*, en colaboración con Hack Library School². Esta serie busca explorar las realidades de la formación profesional en América Latina, a través de los relatos de los integrantes de InfoTecarios. Infotecarios publica las versiones en español y Hack Library School la inglesa (por ejemplo: Méndez, 2015a; Méndez, 2015b). Aunque la presencia, visibilidad y uso del sitio web de InfoTecarios son altos y es en general conocido por los profesionales latinoamericanos de la bibliotecología y las ciencias de la información, al realizar búsquedas en Scopus, diversas bases de datos de EBSCO y en Google Scholar, se evidencia que su contribución no ha sido mencionada en publicaciones científicas. Por lo tanto, es positivo aprovechar esta oportunidad para dar a conocer esta iniciativa en una publicación especializada en inglés, arbitrada e indizada como lo es Information Development.

A continuación, se presentan detalles sobre el origen de InfoTecarios, la selección y el formato que se requiere de sus publicaciones, las tecnologías que utilizan para operar y promocionar el grupo y su portal web, algunos datos de uso del portal y sus usuarios, además de algunas conclusiones sobre su importancia y proyección a futuro. El caso de InfoTecarios es relevante al ser una iniciativa regional de divulgación y diseminación científica para el área de la bibliotecología y las ciencias de la información. Además, el estudio de esta experiencia puede ser un ejemplo valioso para otros grupos de la región que deseen realizar divulgación científica por medio de actividades en línea y colaborativas.

El surgimiento de InfoTecarios

InfoTecarios surge después que varios profesionales latinoamericanos se comenzaron a unir al blog Biblogtecarios³ (BBT), originado en España y que publicó su primera entrada el 13 de octubre de 2010, ya que las temáticas, tendencias y líneas de investigación desarrolladas en BBT no respondían del todo a las realidades latinoamericanas. A pesar que BBT es un sitio en español centrado en la bibliotecología y las ciencias de la información, algunos autores latinoamericanos no necesariamente se identificaban con su contenido, casi exclusivamente centrado en España. En ese momento, Julián Marquina (España), Diego Ariel Vega (Argentina), Saul Mtz. Equihua (México, director de InfoTecarios) y Myrna Lee Torres-Pérez (Puerto Rico, co-directora) se propusieron el proyecto de replicar el concepto de BBT para América Latina. Los escritores de la región que originalmente escribían en BBT comenzaron a publicar de forma simultánea en InfoTecarios, pero luego la mayoría se retiró del primer sitio para publicar exclusivamente en el segundo, mientras Equihua y Torres-Pérez reclutaban nuevos autores. Actualmente, InfoTecarios está conformado por 22 autores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. Además, el grupo se encuentra en la búsqueda permanente de nuevos miembros, especialmente de aquellos que representen a los países de la región sin presencia en el grupo.

En la etapa inicial del proyecto, el reclutamiento de nuevos autores se hizo principalmente por recomendación, pero también algunos autores se fueron sumando de forma voluntaria. InfoTecarios también usa la figura de las “firmas invitadas” para denominar a los autores que fueron invitados a escribir sobre un tema particular, pero que no pertenecen al grupo y por lo tanto no tienen el compromiso periódico de publicar que tienen los miembros: un texto por mes. Sin embargo, las firmas invitadas -unas 72 hasta la fecha- obtienen visibilidad al participar en una página bastante dinámica en su área del conocimiento y quienes participen activamente en esta modalidad por un período de tres meses pueden ser promovidos a miembros del grupo.

A partir de su origen y por cinco años ininterrumpidos, InfoTecarios ha venido ofreciendo un espacio para la reflexión y divulgación constructiva de diversas visiones, contextos y situaciones que afectan la bibliotecología y las ciencias de la información en los países de la región. InfoTecarios también ha sido un medio para el desarrollo de otras iniciativas y proyectos relacionados con la promoción de la lectura, el acopio de mejores prácticas y proyectos de investigación colaborativos entre autores de distintos países que han resultado en presentaciones en conferencias nacionales e internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) (López, 2014), las XLV Jornadas Nacionales de Biblioteconomía de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios (Vega, 2014) y la Conferencia Anual de la American Library Association (Villegas y Torres-Pérez, 2014; Torres-Pérez, Villegas y Equihua, 2016).

Selección y formato del contenido publicado en InfoTecarios

InfoTecarios implementó una serie de requisitos que deben cumplir los textos que se desean publicar en su página, los cuales aseguran un buen nivel de calidad, pertinencia y valor de cada publicación. Estos requisitos incluyen una serie de lineamientos en

² <https://hacklibraryschool.com>

³ <http://www.biblogtecarios.es>

cuanto a formato y estilo, los cuales son requeridos a sus miembros y a las firmas invitadas. Entre los requisitos que deben cumplir los autores, se encuentran: a) poseer una cuenta de correo en Gmail, ya que el grupo trabaja con varias herramientas de Google, como Groups para la comunicación interna, Calendar para seleccionar las fechas de publicación, Drive y Docs para editar y almacenar documentos; b) tener un conocimiento básico de cómo publicar textos en un sistema de gestión de contenidos (CMS), específicamente Wordpress, al ser la plataforma del sitio web del grupo; c) abrir una cuenta en Wordpress⁴ y crear un perfil en Gravatar⁵; d) compartir con el grupo sus datos de contacto en Facebook y Twitter; y e) apoyar en la promoción y difusión a través de las redes sociales personales (no obligatorio).

Los miembros del grupo deben comprometerse a publicar un post por mes, cuya fecha de publicación se debe programar en la plataforma con al menos dos días de anticipación, ya que InfoTecarios publica contenidos de lunes a viernes. Dado este ritmo de publicación, es vital seguir una cuidadosa programación de las fechas de publicación y que cada autor asuma el compromiso de contribuir a tiempo con sus textos y notificar con anticipación cualquier dificultad o cambio que le impida tener su texto listo.

InfoTecarios brinda a sus autores una serie de tips para redactar sus textos y posee unas pautas generales para la escritura de los posts. Estas últimas pautas incluyen aspectos como:

- El texto debe ser original y relacionado con la temática de InfoTecarios.
- El contenido debe ser claro, conciso y directo.
- Incluir un título llamativo, descriptivo, breve y significativo.
- Estructurar los textos en secciones y subsecciones, incluyendo introducción, conclusiones/reflexiones, referencias consultadas y palabras clave.
- Los aspectos de estilo a cuidar son el uso apropiado de: puntuación, gramática, ortografía, mayúsculas, cursivas, abreviaturas, números y el uso de anglicismos debe indicarse entre comillas.
- La extensión recomendada es de siete a diez párrafos y cada párrafo no debe ser superior a siete líneas. Existe la opción de dividir los textos largos en varias partes a ser publicadas en distintas fechas.
- Acompañar los textos de una imagen y/o contenido multimedia y citar su fuente en el caso que no sean originales.
- Incluir hipervínculos a sitios externos dentro del texto para menciones de instituciones o fuentes de información. Estas últimas deben incluirse también en una sección de referencias.
- Adicionalmente, las firmas invitadas deben enviar su fotografía, un mini-CV (no más de cinco líneas) y su texto al correo general del grupo, así como al director y co-directora.

Soluciones tecnológicas y difusión de contenidos

El sitio web de InfoTecarios está construido bajo la plataforma de Wordpress y utiliza varios plugins para funciones avanzadas. La operación del grupo, así como la preparación y preservación de los contenidos de manera colaborativa se realiza por medio de las herramientas de Google que se mencionaron anteriormente, como Google Drive, Docs, Groups y Calendar, al ser aplicaciones basadas en la nube que facilitan el trabajo colaborativo. Adicional al grupo de Google, cuentan con grupos privados en Facebook y Whatsapp para las comunicaciones internas. Además de las estadísticas que ofrece Wordpress, InfoTecarios utiliza Google Analytics para llevar un control de las estadísticas de uso y el perfil de sus usuarios. En la siguiente sección se ofrecen los detalles de dichas estadísticas.

La promoción del sitio y sus contenidos se hace mayormente por medio de las redes sociales. El grupo tiene una cuenta oficial en dichas redes y recomiendan tanto a los miembros como a las firmas invitadas que apoyen en la promoción de los contenidos de su autoría en sus perfiles sociales. Las redes sociales usadas por el grupo son principalmente Facebook, Twitter, Instagram y Google+. En Facebook se comparte la publicación del día usando la cuenta de InfoTecarios y los demás miembros del grupo comparten los posts de su autoría en sus propias cuentas de Facebook. La cuenta de Facebook de InfoTecarios también se usa para compartir los posts en distintos grupos de interés dentro de la misma red y que están relacionados con la bibliotecología y las ciencias de la información, como por ejemplo Bibliotecarios latinoamericanos⁶, Alfabetización Informacional⁷, Prácticas de catalogación⁸, Comunidades de Práctica - Bibliotecas del Sistema UPR⁹ y Papiro Electrónico¹⁰. Un determinado texto es compartido en los grupos cuyos temas de interés coincidan con el tema del texto. En Twitter, la cuenta de InfoTecarios hace un tweet de la publicación del día y los demás miembros del grupo pueden hacer re-tweet en la misma red. Dentro de Twitter, InfoTecarios ha usado diversas etiquetas, como por ejemplo #JuntosSomosInfoTecarios, #SoyInfoTecario o #Biblioteca.

⁴ www.wordpress.com

⁵ www.gravatar.com

⁶ <https://www.facebook.com/groups/216298268385775>

⁷ <https://www.facebook.com/groups/347127501985354>

⁸ <https://www.facebook.com/groups/catalogacion>

⁹ <https://www.facebook.com/groups/132580870213125>

¹⁰ <https://www.facebook.com/groups/219675071396685>

Este último hashtag corresponde a una iniciativa de bibliotecarios hispanoparlantes (incluyendo a América Latina y España) que se ha realizado entre el 10 y 12 de agosto (dependiendo del año), desde 2009 y por ocho años consecutivos, para posicionar con éxito dicha etiqueta como 'trending topic' en Twitter (Arroyo, 2016). Anteriormente se hacía una newsletter que se enviaba mensualmente por correo electrónico a las asociaciones profesionales de bibliotecarios. Algunos miembros del grupo también comparten las publicaciones en LinkedIn y Google+. En 2017 se inauguró la cuenta oficial de InfoTecarios en Instagram con el #MannequinChallenge en las bibliotecas.

Uso y usuarios del sitio

Esta sección detalla el uso del sitio web de InfoTecarios y el perfil de sus usuarios. Los datos registrados por Google Analytics entre el 17 de mayo de 2012 y el 16 de marzo de 2017, indican que durante tal período se realizaron un total de 768,706 sesiones en el sitio, correspondientes a 577,239 usuarios que en suma han visto 1,088,968 páginas en el sitio. Esto significa que un usuario puede visitar más de una página en el sitio durante cada una de sus sesiones. En promedio, los usuarios visitan 1.42 páginas por sesión y la duración media de las sesiones dentro del sitio es de un minuto y 39 segundos. Los usuarios frecuentes suman el 24.9% de las visitas, mientras que el 75.1% de las visitas corresponden a nuevos usuarios. Las estadísticas de Wordpress, disponibles de junio 2013 a febrero de 2017, permiten tener una idea de la cantidad de las páginas vistas por día, mes y año. En su día con mayor actividad, los usuarios vieron 2,430 páginas, mientras que el promedio de páginas vistas por día ha oscilado entre 57 y 1,384 (dependiendo del mes y del año).

Figura 1. Páginas vistas en el sitio de InfoTecarios por mes (2013-2017). Fuente: estadísticas de Wordpress

Aunque solo se tienen las estadísticas completas para tres años -2014, 2015 y 2016-, hubo un claro incremento en el número de páginas vistas durante dichos años. Específicamente, en 2015 hubo incremento en las páginas vistas de un 26.28% con respecto a las registradas en 2014; mientras que en 2016 el crecimiento fue de 50.23% sobre las páginas vistas de 2015. Hubo un total de 190,566 páginas vistas en 2014, 240,638 en 2015 y 361,517 en 2016.

Con respecto al perfil demográfico de los usuarios ($n = 577,239$), la mayoría de las sesiones son realizadas por usuarios de sexo femenino (64.3%) y las sesiones por rangos de edades, según los agrupa Google Analytics son los siguientes: de 18 a 24 años de edad (27.48% de las sesiones), 25 a 34 (28.13%), 35 a 44 (21.05%), 45 a 54 (13.64%), 55 a 64 (6.86%) y más de 65 (2.84%). Los usuarios del sitio han realizado un total de 877 comentarios distribuidos entre las distintas páginas que lo conforman. Las sesiones y usuarios provienen de 171 países. Con 585,924 sesiones y 439,100 usuarios (76.07% del total de usuarios), la mayor proporción de usuarios proceden de países latinoamericanos. Principalmente de México (149,809 sesiones, 116,641 usuarios, equivalentes al 20.21% de usuarios totales), Argentina (118,807 sesiones, 76,671 usuarios, 13.28% de usuarios), Colombia (87,601 sesiones, 69,062 usuarios, 11.96% de usuarios), Perú (42,904 sesiones, 33,319 usuarios, 5.77% de usuarios), y Venezuela (42,889 sesiones, 33,905 usuarios, 5.87% de usuarios).

También es importante mencionar la cantidad de sesiones y usuarios de otros países y regiones.

Tabla 1. Sesiones, porcentaje de sesiones, número de usuarios y porcentaje de usuarios de América Latina (2012-2017). Fuente: Estadísticas de Google Analytics.

País	Sesiones	% de las sesiones totales	Número de usuarios	% de los usuarios totales
México	149,809	19.49%	116,641	20.21%
Argentina	118,807	15.46%	76,671	13.28%
Colombia	87,601	11.40%	69,062	11.96%
Perú	42,904	5.58%	33,319	5.77%
Venezuela	42,889	5.58%	33,905	5.87%
Ecuador	26,707	3.47%	22,075	3.82%
Chile	26,312	3.42%	20,799	3.60%
Costa Rica	14,485	1.88%	9,743	1.69%
Uruguay	10,742	1.40%	6,832	1.18%
Puerto Rico	8,941	1.16%	5,406	0.94%
Brasil	8,827	1.15%	6,222	1.08%
República Dominicana	8,169	1.06%	6,737	1.17%
Guatemala	7,672	1.00%	6,306	1.09%
El Salvador	7,344	0.96%	5,235	0.91%
Bolivia	7,118	0.93%	6,142	1.06%
Panamá	5,636	0.73%	4,669	0.81%
Cuba	3,476	0.45%	2,233	0.39%
Honduras	3,060	0.40%	2,637	0.46%
Paraguay	3,054	0.40%	2,352	0.41%
Nicaragua	2,286	0.30%	2,052	0.36%
Otros países	85	0.01%	62	0.01%
Total Región	585,924	76.22%	439,100	76.07%

El sitio web recibe 19,664 sesiones de 15,666 usuarios en los Estados Unidos (2.71% de los usuarios totales), ubicándolo en el noveno país con la mayor cantidad de sesiones, y 809 sesiones de 646 usuarios en Canadá (0.11% de los usuarios). En otros continentes, 154,501 sesiones provienen de 115,650 usuarios de Europa (20.04% del total de usuarios); de los cuales 142,258 sesiones son de 105,436 usuarios de España (18.27% de usuarios), posicionando a España como el segundo país con más sesiones, mientras que 2,385 sesiones provienen de 1,823 usuarios en Portugal (0.32% de usuarios). 3,648 sesiones son de 3,210 usuarios en Asia (0.56% de usuarios), 600 sesiones de 535 usuarios en África (0.09% de usuarios) y 241 sesiones son de 189 usuarios en Oceanía (0.03% de usuarios) (véase Tabla 1).

Conclusión

InfoTecarios es un proyecto de regional de gran relevancia en cuanto a divulgación y difusión científica de la bibliotecología y ciencias de la información, ya que es el único de su tipo y las sus estadísticas indican que tiene muy buena visibilidad. La percepción de sus usuarios se puede apreciar en las respuestas que ofrecieron los lectores en una encuesta realizada en el cuarto aniversario de InfoTecarios, donde los encuestados definieron el papel del grupo y su sitio web con expresiones como “un norte en nuestra profesión” y “una herramienta de consulta diaria y obligatoria”. En la misma encuesta, los lectores destacaron la calidad de los contenidos, su ética, profesionalismo y la importancia de ofrecer un espacio para dar a conocer las diversas voces de la región, así como para la comunicación, enriquecimiento, conocimiento de las mejores prácticas y la actualización de los bibliotecarios de la región (DeVolder, Medina y Torres-Pérez, 2016). Sitios como InfoTecarios, los cuales tienen la forma de blog han sido reconocidos como un “excelente recurso informativo, ya que actúan como fuente complementaria a las listas de distribución, los grupos de noticias, los chat, los directorios y buscadores e, incluso, a las revistas profesionales” (Sorli y Merlo, 2003: 227).

Actualmente, las cuentas sociales oficiales del grupo tienen 7,353 seguidores en Facebook¹¹, 6,098 en Twitter¹², 429 en Wordpress, 129 en Instagram¹³ y 94 en YouTube¹⁴. La presencia en las redes sociales es importante, ya que la mayoría de los usuarios del sitio se han enterado de su existencia por Facebook, por recomendación de otros y por correo electrónico (DeVolder, Medina y Torres-Pérez, 2016). Adicionalmente, todos los miembros del grupo son activos en compartir contenidos de InfoTecarios usando sus

¹¹ <https://www.facebook.com/infotecario/>

¹² <https://twitter.com/InfoTecarios>

¹³ <https://www.instagram.com/infotecarios/>

¹⁴ <https://www.youtube.com/user/InfoTecarios>

propias redes sociales y a su vez tienen una determinada cantidad de seguidores que se identifican con el contenido y estilo de sus publicaciones e interactúan en estos espacios en línea. El apoyo de los usuarios se debe a que InfoTecarios retrata y comunica las realidades de la bibliotecología y las ciencias de la información en la región. Su portal web da a conocer las experiencias positivas que se implementan en nuestros países, educa, edifica, promociona y cuando es necesario denuncia las situaciones que pudieran ser perjudiciales para este campo de estudio y práctica profesional. InfoTecarios es un espacio único en la región y su tono busca ser el de un vocero educativo, confiable y esperanzador para el Bibliotecario Latinoamericano.

El aporte que el sitio web ofrece a la comunidad profesional y a los estudiantes de bibliotecología y áreas afines radica en difundir el talento y las experiencias únicas de cada autor, los cuales se plasman de manera enriquecida, estructurada y formal en la plataforma. Su audiencia primordial, como se reflejó en la encuesta realizada en su cuarto aniversario (n = 123), está conformada por una mayoría de bibliotecarios o archivistas (71%), seguidos por profesores (10.4%) y estudiantes (7.2%), mientras que el resto de encuestados seleccionó la opción 'otro' o no respondió (DeVolder, Medina y Torres-Pérez, 2016).

La plataforma de InfoTecarios es un espacio de intercambio en tiempo real de conocimientos y experiencias entre los autores y la comunidad interesada, ya que ofrece mecanismos de comunicación y debate de acceso directo con los escritores; las cuales son características que Sorli y Merlo (2003) reconocen como las ventajas que tales tipos de espacios ofrecen a las comunidades profesionales. Esta plataforma permite que los autores y el grupo en general se conviertan en voceros educativos que comparten, reportan y dan visibilidad gratuita a diversos contenidos y temáticas actuales que son pertinentes para la comunidad profesional y para los estudiantes de bibliotecología y ciencias afines en América Latina. Cada InfoTecario reconoce tener una responsabilidad consigo mismo, su público, su país y con el campo profesional. Dicha responsabilidad los lleva a cumplir a cabalidad sus roles, es lo que ha permitido al grupo cumplir cinco años y por ende es lo que ha mantenido a sus usuarios satisfechos y con una percepción positiva sobre su aporte a la región. Considerando las estadísticas de uso y usuarios que fueron presentadas y que la bibliotecología y las ciencias de la información están en un proceso de transformación acelerada en la región, se puede proyectar que InfoTecarios seguirá creciendo, fortaleciéndose y enriqueciéndose. Para este crecimiento es vital dar continuidad al trabajo que realiza el grupo dentro de los parámetros de calidad que han mantenido, además de participar, contribuir y difundir su presencia en la web. Todos los profesionales de la información de la región están invitados a ser parte del grupo y apoyarlo, ya que InfoTecarios aspira a ser el portavoz de la excelencia de este campo de estudio y práctica en la región. Aspira ser la voz del Bibliotecario Latinoamericano.

Referencias

- Arroyo N (2016) #biblioteca, octava edición. En: Biblioblog. Disponible en: <https://biblioblog.org/2016/08/01/biblioteca-octava-edicion> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Biblogsfera (2013) Mejor blog ByD 2013. En: Biblogsfera. Disponible en: <http://biblogsfera.com/mejor-blog-byd-2013/> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Bosch M (2011) *Dimensión ética de la comunicación científica y tecnológica*. Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, Gerencia del Sistema de Información y Comunicación.
- DeVolder C, Medina J y Torres-Pérez, ML (2016) InfoTecarios encuesta a su público. En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/infotecarios-encuesta-publico/> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Educa Business School (2014) Finalistas otras categorías. En: Educa Business School. Disponible en: <https://educa.net/finalistas-otras-categorias> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- López F (2014) InfoTecarios y BiblogTecarios en #FILGuadalajara. En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/biblogtecarios-e-infotecarios-en-filguadalajara> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Méndez A (2015a) Voces del Sur: Alejandra Sofía Méndez (Puerto Rico). En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/voces-del-sur-puerto-rico/> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Méndez A (2015b) Voces del Sur (Voices from the South): Rethinking LIS from the Latin American and Caribbean Perspective [Series]. En: Hack Library School. Disponible en: <https://hacklibraryschool.com/2015/09/09/voces-del-sur-voices-from-the-south-rethinking-lis-from-the-latin-american-and-caribbean-perspective-series/> (accesado el 10 de marzo de 2017).

- Nakkazi E (2015) Lo que los periodistas quieren de los científicos y ¿por qué? En: SciDevNet. Disponible en: <http://www.scidev.net/america-latina/comunicacion/guia-practica/qu-requieren-los-periodistas-de-los-cient-ficos.html> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Sjøberg S (2002) Science and technology education current challenges and possible solutions. In: Jenkins E (ed) *Innovations in Science and Technology Education*, Vol. VIII. Madrid: UNESCO, pp. 201-228. Disponible en: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001323/132364e.pdf> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Sorli A y Merlo J (2003) Weblogs: Un recurso para los profesionales de la información. *Revista Española de Documentación Científica*, 26(2), 227-236. Disponible en: <http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/236/292> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Torres-Pérez ML, Villegas S and Equihua S (2016) Buenas prácticas y modelos destacados en las Bibliotecas latinoamericanas (Best practices and models from Latin America). En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/best-practices-and-models-from-latin-america> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Vega D (2014) XLV Jornadas Nacionales de Biblioteconomía (AMBAC, A.C.) – México. En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/xlv-jornadas-nacionales-de-biblioteconomia-ambac-c-mexico> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Villegas S y Torres-Pérez ML (2014) Convención de American Library Association: experiencia de dos InfoTecarios. En: InfoTecarios. Disponible en: <http://www.infotecarios.com/convencion-de-american-library-association-experiencias-de-dos-infotecarios> (accesado el 10 de marzo de 2017).
- Zamboni L (2001) *Cientistas, jornalistas e a divulgação científica: Subjetividade e heterogeneidade no discurso da divulgação científica*. Campinas: Autores Associados.